

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING DINIY E'TIQODI VA TASAVVUFIY QARASHLARI

¹Mo'minov Ziyovuddin Bakirjon o'g'li, ²Risqiboyeva Bonu Umarali qizi

¹o'qituvchi, TIPI, ²TIPI tarix yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ana shu mashhur tarixning kam e'tibor qaratilgan jihatlaridan biri, Mirzo Boburning e'tiqodiy, tasavvufiy qarashlari haqida so'z yuritamiz. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining siyosat yuritishida diniy e'tiqodlar va tasavvuf ta'limotlariga amal qilgan. Bu orqali davlatdagi turli millat vakillari o'zaro tinch-totuv yashashi, ijtimoiy hamkorlik, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik ta'minlangan. Maqaloda biz diniy e'tiqodlar va tasavvuf ta'limotlariga oid qarashlari haqida mulohaza qilamiz.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, diniy e'tiqodlar, tasavvuf ta'limotlari, islom dini, so'fiylar, Movarounnahr, Afg'oniston, Hindiston, Umarshayx Mirzo, Bobur Xoja Ahror Valiy, Ma'murlig', Bobur Xoja Ahror Valiy, shariat, tariqat, ma'rifat, himmati arjumand.

O'zbek davlatchilik tarixi va madaniyati shakllanishida o'zining mohirona siyosati va boy she'riy merosi bilan o'chmas iz qoldirgan Zahiriddin Muhammad Boburning faqat yurtimiz tarixida emas, Hindiston xalqlari tarixida ham yuksak o'rinda turadi. Ulug' ajdodimizning tarixi va ma'naviy merosi bir qancha olimlarimiz va chet ellik tarixchilar tomonidan turli jihatlardan o'rganilgan.

Tarixga nazar solsak, XIII va XV asrlarda, xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur yashagan davrda Movarounnahr hududida tasavvuf ta'limotlari keng tarqalgan va hududda rivojlangan edi. Buning natijasida mazkur hududda istiqomat qilgan xalqlar turmush tarzida so'fiylarning o'rni ahamiyatli bo'lib, o'sha davr ijtimoiy va siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etishgan va oddiy xalq orasida o'ziga xos hurmat va martabaga ega bo'lishgan.

Hind tarixchilari Boburning diniy bag'rikenglik siyosatni yuqori baholaydi, yana hind tarixchisi S.R.Sharmaning quyidagi fikrlarini keltirib: "Boburning bironta hind ibodatxonasini buzgani yoki hindlarning ularning diniy e'tiqodiga ko'ra ta'qib qilganining biror bir asorati yoq". Boburshunos olimlarning bu fikrlarini sharhlar ekan, shunday deydi: "Boburning musulmon va hindlarga baravar munosabatda bo'lgani to'g'risida bir necha misol bor. 1529 yilda Gogra daryosi bo'yidagi jangdan oldin u hind va musulmon beklari bilan teng hisoblashgan edi. Shu hislatlari uchun ham ko'pchilik tarixchilarning fikriga ko'ra Bobur dindor shaxs bo'lgan bo'lsa ham, lekin u ko'r-ko'rona xurofotchi bo'lgan emas va Hindistondagi faoliyati davomida diniy jaholatparastlikka yo'l qo'ymadi" deb dakidlaydi. [8.72.74-bet].

Yevropalik tarixchi Gavel esa Boburni "Islom dunyosi tarixidagi eng jozibador shaxslardan edi" deb ta'riflagan. Ingliz boburshunosi U. Erskinning ta'riflashicha, «Osiyolik hukumdorlar orasida Bobur bilan barobar mavqeni egallay oladigan shahzoda bo'lmagan". Boburning shaxsi va uning fe'l atvori shubhasiz, anashunday yuksak baholarga sazavordir" [8.84-bet].

Tasavvuf, taxminan barcha dinlarda mavjud bo'lgan bir yo'nalishdir. Insonning ruhiy tomoniga chuqurroq kirishga va unga ko'proq ehtimom qaratishga bo'lgan yo'nalishdir. Hindistonda, hind faqirlari bor bo'lib ruhiy tarafga qattiq e'tibor beradilar. Ular o'zlarining diniy qarashi bo'yicha ruhni yuksaltirish va poklash maqsadida jasadlariga azob beradilar.

Barcha boburshunos olimlar uni o'z davrining yetuk shaxsi va ijodkori sifatida bir ovozdan e'tirof etganlar. Bobur shaxsining shakllanishida Sharq ma'naviyatining o'zaklaridan biri-tasavvuf ta'limotining ham o'ziga xos o'rni mavjud. Chunki uning otasi Umarshayx Mirzoning "Hazrati Xoja Ubaydullo(Ahror Valiy)g'a irodati bor edi, suhbatlarig'a bisyor musharraf bo'lib edilar." Hazrati xoja ham (Umarshayx Mirzoni) farzand deb edilar" [1.10b.] Filologiya fanlari doktori, professor I.Haqqul Bobur va tasavvuf masalasi haqida yozadi: "Zahiriddin Muhammad Boburning tasavvuf ta'limotiga munosabati ilmda maxsus tekshirilmagan. Boburni tasavvuf jiddiy qiziqtirganmi, yo'qmi? Bobur diqqatini tasavvufga jalb etgan sabablar bormi? Bor bo'lsa, ular nimalar..." [2.162 b.]. Bobur tasavvuf rivojlangan bir jamiyatda yashab o'tdi va bu ta'limotning unga g'oyaviy ta'sir qilishi tabiiy hol edi. Boburni tasavvufdagi hurfikrlik ko'proq qiziqtirgan bo'lishi mumkin.

Albatta, Bobur va tasavvuf masalasini ilmiy tadqiq etish uchun bu masalaga doir manbalar xarakteristikasini berish, ularda ilgari surilgan fikrlarni tahlil etib o'tish joiz bo'ladi.

"Tasavvuf - bu axloqdir. Kimki sening axloqingga qo'shimcha qilsa demak, tasavvufing qo'shimcha qilgan bo'libdi .

Moddiy taraf musulmonlar fath qilgan shaharlar kengaygan, molu davlat ko'payib iqtisodiy hayot gullab yashnaganidan so'ng bu narsa moddiy tarafga, g'uluvga ketishga sabab bo'lgani uchun ba'zi tabaqa vakillari g'arq bo'lgan to'qchilik va farovonlikdan kelib chiqqandir. Bu narsa aqliy tomonga bo'lgan yana bir g'uluvga ketish bilan hamnafas bo'ldi. Iymon "falsafa" va "ilmi kalom" hamda "jadaldan" iborat bo'lib qolib insonning ruhiy ochligini to'ydirmadi. Hatto, fiqh dinning botini emas faqatgina zohiriga va qalbning amallari emas, a'zolar bilan bajariladigan amallarga, ibodatning ruhiga emas uning moddasiga e'tibor qiladigan bo'lib qoldi.

Mutakallimlar egallay olmagan va faqihlar to'ldira olmagan ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun ana shu vaqtda so'fiylar paydo bo'ldilar. Ko'pgina odamlar ma'nan och edilar. Ana shu ochlikni zohirdan avval botinni poklashlik bilan, nafs hastaliklarini davolash, qalb amallariga birinchi darajalikni berishlik bilan faqatgina so'fiylar to'ydira oldilar va ular o'zlarini ruhiy va axloqiy tarbiya bilan mashg'ul qilib qo'yidilar. Hamma fikrlarini, e'tibor va faoliyatlarini ana shunga qaratdilar.

Mirzo Bobur tasavvuf, undagi tariqatlar va vakillarini hurmat qilgan. Buni biz o'sha davrdan qolgan yozma manbalar hamda yaqin o'tmishda qilingan tadqiqotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Turkiyalik yetuk olim Mahmud As'ad Jo'shon o'zining "Islom, tasavvuf va axloq" asarida: "Temuriylardan Zahiriddin Muhammad Bobur ulug' shayx Said Amir ibn Mavlono Jaloliddin Xojagi Kosoniy Maxdumi A'zam hazratlarini o'ziga ma'naviy pir deb bilganlar, u kishiga qo'l berib, nasihatlariga amal qilganlar" – deb yozadi[5.58 b].

Yana bir olim B.To'rayev Maxdumi A'zamni nafaqat Movarounnahr yoki Xuroson, balki Hindistonda ham o'ziga pir deb biluvchilar ko'plab topilishi, temuriy shohlar ichida Zahiriddin Muhammad Bobur bu ulug' zotga murid bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan[6.89 b].

Zahiriddin Muhammad Bobur Xoja Ahror Valiy va u kishining avlodlariga ham katta hurmatda bo'lgan. Mirzo Boburning ismini ham Hoja Ahror aytgani haqida tarixiy ma'lumotlar ham mavjud. Xoja Ahror hazratlari va Bobur o'rtasidagi munosabatlar uning shoh asari bo'lmish "Boburnoma"ning ham bir qancha joylarida o'z aksini topgan. U hayoti davomida Naqshbandiya tariqati pir va murshidlarining o'gitlariga amal qilgan.

Nafsnı poklash va axloqni sayqallash dunyodagi eng muhim ishlardan sanaladi. Bu muhim ishga dinimizda alohida e'tibor berilgan. Musulmon ummatining avvalgi avlodlari bu vazifani sharaf bilan ado etib kelganlari barchaga ma'lum.

Shuningdek, bu muhim ish turli sabablarga ko'ra gohida tanazzulga yuz tutishi ham mumkin. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, musulmonlar ichida mazkur ishdagi tanazzulga qarshi kurashga bel bog'laganlar topilib turgan. Asrlar osha ruhiy tarbiya ustozlari va ulamolarimiz nafsni poklash va axloqni sayqallashga alohida e'tibor bilan yondoshib kelmoqdalar[7.147 b].

Bobur va tasavvuf masalasiga doir yorqin ma'lumotlar beruvchi asosiy manba uning o'z asari "Boburnoma"dir. Unda bizni qiziqtirgan masalaga doir yetarlicha ma'lumotlar berilgan. Chunki Bobur 12 yoshdan boshlab davlat ishlari va tashvishlari bilan mashg'ul bo'lgani holda, qachon va qay darajada tasavvuf g'oyalari bilan tanishdi, degan masala biz uchun qiziqarli. Bu o'rinda, ta'kidlab o'tish lozimki, "Boburnoma"ning nisbatan mukammal nashrlari amalga oshirilgan, biz esa oxirgi tajribalarga tayanib olim Porso Shamsiyev tomonidan 1989 yili Toshkentda amalga oshirilgan manbaga asoslandik. Boburning tasavvuf va tasavvuf vakillariga munosabati to'g'risida uning zamondoshlari ham yozib qoldirganlar. Ana shunday manbalardan biri Boburning qizi Gulbadanbegim(XVI asr) tomonidan yozilgan "Humoyunnoma" asaridir. Gulbadanbegim o'z asarida otasining nafis-atvori, faoliyati va xarakteri haqida ko'p ma'lumotlar beradi. Shuningdek, Boburning zukko ulamolarini va mashoyixlarni aziz tutib, hamisha Xoja Ahror Valiy ruhlariga tavajjuh bilan yashaganligini yozadi. Demak, Bobur oilasida, saroyda va davlat ishlari bilan mashg'ul chog'larida tasavvuf vakillariga nisbatan o'z munosabatini oshkora tarzda namoyon qilgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan Gulbadanbegim ham bunga e'tibor qilgan va shunday ezgu xulq-atvor sohibi bo'lgan otasi bilan faxrlanishini yashirmagan. [3.48b.] Boburning mashoyixlarga bo'lgan e'tiqodi uni yumshoq ko'ngil, odil va zukko bo'lishiga ta'sir etgan.

Boburning Xo'ja Ahror Valiy Naqshbandiy avliyo bilan ruhiy aloqasi butun umri davomida u bilan birga bo'ldi. Avliyo Bobur yetti yoshga to'lganda vafot etdi. Bobur tang ahvolga tushgan chog'ida avliyo unga yordam berganini aytadi. Bobur 1528-1529 yillarda "Risola Validiya" deb nomlangan asarini so'fiylik axloqiga oid asaritarjima qilgan. Boburiylar o'zlarini O'rta Osiyo Naqshbobdiy shayxlarining fidoyilari sanab, bu so'fiy avliyo Xo'ja Ubaydullo Aharor dunyoga kelgan yosh shahzodani ismini ham o'zi Zahiruddin Muhammad deb qo'ygan. Bobur Panipat jangida muvaffaqiyat qozonganidan so'ng Hazrati Nizomiddin Ayliyo va Hazrati Baxtiyor Kakiy qabrlarini ziyorat qildi. Bobur ukasi Humoyunning maslahatchisi bo'lgan dindor Muhammad G'oz Gvalyariy bilan uchrashganini eslaydi. Bobur o'z tarjimai holida shunday degan edi:

*Darveshlarga qarindosh bo'lmasam ham
Shunga qaramay, men ularning qalbi va qalbi bilan izdoshiman
Yo'q deng shoh darveshdan uzoqda
Men shohman, lekin darveshlarning qullariman*[9.212 b.]

Boburning tasavvufga bog'liq jihatlari haqida ma'lumot beruvchi manbalardan yana biri mirzo Muhammad Haydarning (XVI) "Tarixi Rashidiy" asaridir. Mirzo Haydar Boburning ona tomonidan bo'lavachchasi bo'lib, Boburni ko'rgan, xizmatida bo'lgan va tasavvufdan yaxshi xabardor kishidir. Uning xabar berishicha, ulug' ixlosi bo'lgan Umarshayx Mirzo Xoja Ahror Valiydan o'g'liga ism qo'yib berishni so'raydi va u zot "Zahiriddin Muhammad" deb ism qo'yyadi. Uni Bobur deb atay boshlashadi. Keyinchalik Bobur Mirzo "Zahiriddin Muhammad Bobur" deb imzo cheka boshlaydi. Arkoni davlat esa "Bobur podshoh der edilar." [4.212b.] Demak shu sabab ham Bobur Xoja Ahror Valiyga ehtiromi biland bo'lganligini ko'rsatadi. Demak, uning ismini Xoja Ahror Valiy qo'ygan ekan.

Haydar Mirzo Boburning ezgu xulq-atvori va din olimlariga nisbatan yaxshi munosabati haqida so'zlar ekan, deydi: "Men Shohibekxon (Shaybonixon- D.J.) bosqinchiligidan qochib,

Kobulga(1505 yili- D.J) Bobur podshoh huzuriga bordim. U meni ehtirom bilan kutib oldi va so‘radi: “Sening bu yerga kelishingga kim yo‘ldoshlik qildi?Men dedim: “Mening ustozim Mavlono Muhammad Sadr”. Bobur podshoh darhol uni chorlashni buyurdilar Mavlono Muhammad Sadr kirgach, borib u hazratni quchdilar va iliq so‘zlar bilan alqadilar. [4.306b].Mirzo Haydar bunda Boburning ulug‘ ixlos sohibi ekanligini e‘tirof etib: “Bobur podshohning qalbidagi samoviy nur olamni yoritur edi”- deydi. [4.307b] Boburning Shayx bobo Samarqandiyini (XVI) ehtirom bilan yonida olib yurganligini va ikkinchi marotaba Samarqandni qo‘lga kiritganida, shaharni boshqarishni unga topshirganligini yozadi. [4.307b].Demak, Boburni tasavvuf vakillarini saltanat ishlariga jalb qilishga ham uringan. Chunki tasavvuf shayxlarining bosh shoiri adalatparvarlik. Bunga ularning dunyo mol-mulkiga bepisand qarashligi sabab bo‘lardi. Shayx Boboni Samarqandga mas‘ul qilayotganida Bobur bu tomonlarni albatta hisobga olgan. Ayni paytda Bobur shayxlarning maslahati bilan o‘ziga sotqinlik qilgan ko‘p sarkarda va beklarning gunohidan kechgan.[4.308b.] Shunday qilib, Mirzo Haydar Boburni eng yoshlik yillaridan boshlab tasavvuf vakillari duosini olgan bir kishi sifatida taqdim qiladi. Boburning ulug‘ podshohligini u azizlarga bo‘lgan hurmatidan va azizavliyolar nasihatini olganligida ko‘radi.

Bobur va tasavvuf masalasiga doir yorqin ma‘lumot bervchi manbalardan yana biri Hasanxoja Nisoriyning (1516-1597) “Muzakkiri ahhob” (1566 yili yozilgan) asaridir. Nisoriyning bu borada bergan ma‘lumotlari ham qimmatlidir. Chunki, Hasanxoja Nisoriyning Boburni mu‘aziz tutib so‘zlarini va uning farzandlari Humoyun Mirzo, Kamron Mirzo, Askariy Mirzo va Hindol Mirzolar haqida ham ixlos bilan yozganligini qayd etish lozim.[5.51b]

Negaki, Bobur va uning avlodi Hasanxo‘ja Nisoriy mansub bo‘lgan Xojagon – naqshbandiylik tariqatining ixlosmandlaridan edilar.

Hasanxo‘ja Nisoriy Bobur haqida deydi: “Chig‘atoy sultonlarining eng sarasi va shijoatlisi edi.” [5.52b] Shundan so‘ng u Boburning Movarounnahrda ishi yurishmagach Hindistonda davlat tuzganligini nafis uslubda so‘zlaydi va bu baytni yozadi:

Humoyunfol Bobur podshoh shohu jahon bo‘ldi, Ki hind olib, muxolif askariga kamron bo‘ldi. [5.52b]

Bu baytda Boburning o‘g‘illari ismi ham zikr etilgan. Hasanxo‘ja Nisoriy fikricha, Bobur Hindistonni olgach, “Daryo misol qo‘li bilan saxovat olamiga erkinlik berdi.” [5.52 b] Nisoriy birinchilardan bo‘lib, shu tariqa Boburni adolatparvar shoh sifatida taqdim etadi va biz uchun muhim bo‘lgan ushbu ma‘lumotni beradi: “Podshohning naqshbandiya oliy xonadoniga irodət nisbati bor edi. Yuqori shon-shavkatli bobosi (ya‘ni Sulton Abusaid Mirzo- D.J.) va saltanat nishonli otasining hazrati Hoja Ahrorga irodati bo‘lgan Bobur podshoh ham bu ulug‘lar xonadoniga nisbatan izzat-ikromni soatma-soat oshirar va biron daqiqa bu ishni kanda qilib, g‘aflatda qolmas edi. Barcha darveshlar lutf eshigini ochib, niyozmandlik yumushini bajo keltirardi.

Bobur va tasavvuf masalasida “Bobrunoma”ning noma‘lum kotibi ham ishoralar qilgan. Avvalo uning yozishicha, Bobur saroyida Shayx Zayniddin Xavofiyning (XV asr)nabirasi Shayx Zayn Sadr (XVI asr) va bo‘lavachchasi Shayx Abdulvohid Forig‘iylar (XVI asr) faoliyatda bo‘lganlar.[1.357b.]Bu hol Mirzo Haydar, Hasanxoja Nisoriylar tomonidan ta‘kidlangan Boburning tasavvuf ahliga bo‘lgan ixlosi to‘g‘risida fikrni yana bir bor tasdiqlaydi. Demak, Bobur tasavvuf shayxlarining saltanat dargohida yashashlarini istagan. Ayni paytda, noma‘lum kotib Boburning fe‘l-atvoriga oid sakkiz fazilatni keltiradiki, bu insoniy xislatlar haqiqatan ham Boburning darveshona qalb sohibi bo‘lganligini ko‘rsatadi. Mana ular: Najhati baland (serg‘ayrat, ogoh kishi), Himmati arjumand (ulug‘ himmatli), Viloyat olmog‘ (mard, jahongir, mulk olish

qudrati), Viloyat saxlamog‘ (oqil rahbar), Ma‘murlig‘(dunyo moliga bepisan), Millat rifohi (mehribon), Askarni shod qilmoq, ularni tabohlikdan saqlash (Mohir sarkarda), Adolat qilmoq (adolatparvar);

Aftidan Bobur butun umri davomida ko‘ngil butunligiga va onglilikka intilib yashagan. Shu sababli u tasavvuf shayxlariga ko‘ngilni bergan. Noma‘lum kotib keltirgan fazilatlar bizning ko‘z oldimizda tirik ko‘ngil bir siymoni gavdalandiradi. Bobur Husayn Boyqarodan (XV asr) keyin “darveshvash shoh” ko‘rinishining tipik timolidir.

Bobur va tasavvuf masalasiga aniqlik kiritish uchun eng yaxshi manba uning shoh asari “Boburnoma”dir. Professor I. Haqqul yozadi: “Boburning shariat, tariqat, ma‘rifat shartlarinigina emas, yaxlit holda, tasavvuf mohiyatini ham teran tushunganligiga to‘la ishonch paydo qiladi.”[2.163b.] Haqiqatdan ham “Boburnoma”da Boburning tasavvufga munosabatiga doir yetarlicha dalillar bor.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining siyosat yuritishida diniy e‘tiqodlar va tasavvuf ta‘limotlariga amal qilgan. Bu orqali davlatdagi turli millat vakillari o‘zaro tinch-totuv yashashi, ijtimoiy hamkorlik, diniy bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik ta‘minlangan. Albatta, davlat boshqaruvida xukmdorning diniy e‘tiqodi vijdonan ham, raiyiyat nazarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, boburiy podshoxlarning barchasi ham imon-e‘tiqodi butun, insof taffiq xamda adolatli bo‘lganliklari bilan mamlakat aholisi nazarida yuksak e‘tibor qozonganlar va hozirgacha shunday qiyofada tan olinadilar.

Bobur tasavvufga qiziqqan va bunga sabablar yetarli. Boburning naqshbandiylik tariqati peshvolariga ixlos bo‘lgan temuriy mirzolar xonadonida tarbiya topgani; tasavvufdan cheksiz adolatparvarlik va ulug‘ ma‘naviyatni ko‘rganligida ham isbotini topadi.

Bobur ijodini o‘rganish ko‘plab tadqiqotlarga asos bo‘lishi, shoh va shoirning ma‘naviy merosi xalqimiz tafakkur xazinasining noyob durdonalari qatorida avlodlar tomonidan ardoqlanishi shubhasizdir.

Ushbu saltanatning asoschisi bo‘lmish moxir sarkarda va davlat arbobi Zaxiriddin Muhammad Bobur Podshohi G‘oziy ham diniy e‘tiqodi mustaxkam va imoni butun xukmdor edi. Umrining kattagina qismi jangu jadallarga to‘la xolda o‘tgan bo‘lsa ham, u xamisha pok va halol yurishga intilar, besh vaqt namozini kanda qilmas, zakovatining beqiyosligi va diniy-ilohiy bilimlarning teranligi bilan olimu ulamolar hamda din peshvolari o‘rtasida katta obro‘ qozongan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бобур Захириддин Муҳаммад. Бобурнома.-Т.:Юлдузча, 1989.
2. Ҳаққулов И.Тасаввуф ва шеърят.-Т.,1991.
3. Гулбаданбегим. Хумоюннома.-Т.:1959.
4. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашиди. Перевод с персидкого А.Уринбоев и другие
5. Махмуд Асъад Жўшон. Ислом, тасаввуф ва ахлоқ. -Т.: 1999. - Б. 236.
6. Тўраев Б. Саййид Аҳмад ибн Мавлоно Жалолиддин Хожагий Косоний рисолати. -Т.: 1995. - Б. 20
7. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Рухий тарбия (1-жилд, покланиш).
8. *Sharma L.P.* Boburiylar saltanati. Toshkent, «Ma'naviyat», 1998. 72.74-bet
9. Zahiriddin Muhammad Bobur.” Mubayyin”. A. Qodiriy nomidagi xalq merosi. Toshkent 2000 5-bet

10. Raimnazarovich, B. J. (2025). HISTORY OF PROBLEMS WITH COPYRIGHT PROTECTION IN UZBEKISTAN (1960-1970s As an Example). *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 244-250.
11. Rayimnazarovich, B. J. (2021). History of Copyright in Uzbekistan Some Considerations Related to (On the Example of the 1950s). *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1, 29-32.
12. Begaliyev, J., & Ahmadjanov, D. (2020). MDH DAVLATLARIDA MUALLIFLIK HUQUQI TARIXI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR. *Science and Education*, 1(7), 75-80.
13. Годовая Динамика Физической Подготовки Учащихся Школ (На Примере 14-15 Летних). Х.З. Бахриддинов - педагогика. проблемы, перспективы ..., 2020.
14. Annual Dynamics Of General Physical Training 14-15. T.S. Samijonovich, B.H. Zuxriddinovich, S.S. Turdibekovich... - Berlin Studies Transnational Journal of Science and ..., 2022.
15. [ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR DAVRIDA DINIY ISLOHOTLAR](#) M.Z. Bakirjon ogli - 2024